

GRUPO DE TRABALHO 8 – ESTUDOS DA TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO E SUAS INTERFACES

Coordenadores: Profa. Dra. Lillian Cristina Barata Pereira do Nascimento (UFPA)/ Profa. Dra. Thais Fernandes de Amorim (UFRA)

OS DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE VOLTADA A ALUNOS SURDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834634

Fabício de Paula Augusto (UFRA)
Graduando de Letras Libras
depaulaAugustofabricao7@gmail.com

Bárbara Thais Pereira Lopes (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
babiscornia@gmail.com

Gislayne dos Santos Oliveira (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
gislayneoliveira2002@gmail.com

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em Educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: O estudo versa sobre a prática docente no ensino público. Analisa-se a prática docente, seus desafios e possibilidades no ensino da leitura e produção de texto em uma instituição pública de ensino fundamental. Compreender o processo metodológico utilizado com seus alunos surdos. Investigar se há domínio dos conteúdos, de língua portuguesa, dados em sala de aula. Descrever quais as adaptações seriam necessárias para a inclusão deste aluno surdo diante à disciplina curricular. A pesquisa adotou a abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso. A técnica de coleta de dados consistiu em uma entrevista semiestruturada aplicada a uma professora de Letras Português. Perante os dados analisados, percebe-se que a ausência de intérpretes e a falta do conhecimento da Libras (Língua Brasileira de Sinais) por parte da profissional, ocasionaram um déficit no ensino e aprendizagem na sala de aula. A pouca compreensão destes alunos sobre a língua portuguesa é decorrente da falta de acessibilidade durante o compartilhamento dos conteúdos em sala de aula durante o período escolar. A presença de profissionais capacitados, a adaptação de materiais e o feedback (sobre o conteúdo) partido desses alunos, são fatores importantes para obter um bom êxito na qualidade de ensino. O estudo da vivência desta profissional tende a despertar uma reflexão sobre a carência de adaptações educacionais enfrentadas pelos alunos surdos, evidenciando a relevância da capacitação de aprendizagem da Libras por parte dos profissionais da área de educação a fim de promoverem a inclusão, auxiliando no processo de aprendizagem de cada aluno.

Palavras-chave: adaptação do conteúdo; aluno surdo; metodologias de ensino.